

Львівський державний університет внутрішніх справ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ЯК СКЛADOVA ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
ВИМІРИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Збірник тез
Міжнародної науково-практичної конференції

6–7 червня 2019 року

Львів

УДК 343.43
Е45

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет
Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ
(протокол від 28 серпня 2019 р. № 1)

Упорядники:

О. М. Балинська, доктор юридичних наук, професор;
Г. Я. Савчин, кандидат юридичних наук

Експлуатація як складова торгівлі людьми: виміри, тенденції
Е45 та шляхи протидії: збірник тез Міжнародної науково-практичної
конференції (6–7 червня 2019 року) / упор. О. М. Балинська,
Г. Я. Савчин. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 190 с.

У збірнику вміщено тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатація як складова торгівлі людьми: виміри, тенденції та шляхи протидії», яка відбулася 6–7 червня 2019 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного матеріалу покладається на авторів.

УДК 343.43

© Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2019

О. В. Зайцева,
аспірантка

*(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)*

ПРОТИДІЯ ПОПИТУ НА СЕКСУАЛЬНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ) ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Торгівля людьми є одним з найбільш швидко зростаючих злочинів в усьому світі [1], тому актуальним є перегляд існуючих підходів та пошук нових рішень.

Метод покарання для втягнутих осіб та організаторів торгівлі людьми виявився неефективним, а деякі підходи лише погіршують ситуацію, зокрема, легалізація/декриміналізація сутенерства і борделів [2].

Одним з новаторських методів, на які варто звернути увагу, є так звана шведська або нордична модель, яка протидіє попиту на сексуальну експлуатацію.

Даний підхід швидко набирає популярності у країнах Європи та світу, рекомендований Радою Європи, Європарламентом та рядом міжнародних організацій. Результати застосування цієї моделі на практиці дозволяють говорити про те, що сексуальну експлуатацію та торгівлю людьми можна якщо не знищити, то суттєво зменшити.

Розглянемо, що говорить міжнародне права про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Протидія торгівлі людьми – складова частина визначених ООН ключових напрямів розвитку країн, ухвалених у 2015 році на Саміті ООН на період до 2030 року.

Проституція визнана несумісною з правами людини ще у 1949 році: відповідно до ратифікованої Україною Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, «проституція і зло, яке супроводжує її, яким є торгівля людьми, що має на меті проституцію, несумісні з гід-

ністю і цінністю людської особи і загрожують добробуту людини, сім'ї і суспільства».

Протокол від 15 листопада 2000 року про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює ратифіковану Україною Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, вимагає від держав-учасниць «уживати або вдосконалювати законодавчі або інші заходи... спрямовані на протидію попиту, що породжує експлуатацію людей, особливо жінок і дітей, в усіх її формах, оскільки це призводить до торгівлі людьми». Ратифікована Україною Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми називає попит однією з корінних причин торгівлі людьми та зобов'язує вживати законодавчі, адміністративні, освітні, соціальні, культурні або інші заходи для знеохочення попиту, або посилювати їх.

На жаль, досі лише невелика частина країн направила свої зусилля саме на протидію попиту, а не лише на виявлення і покарання організаторів та залучених до проституції осіб.

Для України сфера торгівлі людьми залишається дуже проблемною: за даними Державного департаменту США, «Україна є джерелом, місцем транзиту і призначення чоловіків, жінок і дітей, які стають жертвами торгівлі, примусової праці і сексуального використання як в Україні, так і в сусідніх країнах» [3]. Лише у 2017 році наша країна змогла вийти з так званого «чорного списку» країн, де процвітає торгівля людьми.

Також зазначається, що Україна не вдається до всіх можливих заходів, щоб покласти край торгівлі людьми, хоча є деякі позитивні результати. Серед рекомендацій Державного департаменту США Україні – забезпечення покарання винних, багато з яких нині уникають ув'язнення, збільшення зусиль щодо ідентифікації злочинців [4].

Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (ООН) до восьмої періодичної доповіді України згадують і інші проблеми: дискримінацію та насильство проти жінок, задіяних у проституції, недостатню реалізацію заходів щодо боротьби з торгівлею людьми, відсутність програм для виходу з проституції [5].

На рівні міжнародного права йдуть дискусії в трьох напрямках:

1. Заборона і покарання за усі пов'язані із сексуальною експлуатацією дій (Україна, Російська Федерація та ін.);

2. Повна/часткова легалізація цієї сфери (Німеччина, Нова Зеландія та ін.);

3. Протидія попиту: встановлення відповідальності не лише для торгівців людьми та сутенерів, але і для споживачів проституції; скасування покарання за проституцію (Швеція, Франція, Канада та ін.).

Розглядаючи ці підходи, потрібно враховувати, що торгівля людьми – це один з найприбутковіших кримінальних бізнесів, поряд з торгівлею наркотиками та зброєю, і тому має сильне лобі. ЗМІ, спеціально створені організації активно просувають ідею легалізації проституції, але рідко спираються на ґрунтовні дослідження.

На противагу цьому, протидія попиту на сексуальну експлуатацію – це підхід, який було втілено наприкінці ХХ ст. у Швеції після масштабних досліджень та консультацій з цільовими групами. Базисом концепції є положення вже згаданої Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, а головним постулатом – те, що проституція є одним з видів насильства проти жінок. Аналітичні дані виявили, що проституція дуже травматичне для людини явище, що величезна частка потрапляють у проституцію у дитячому віці, що більшість у проституції – це бідні жінки. Саме тому шведська модель передбачає кримінальну відповідальність для сутенерів і споживачів проституції, але звільняє від відповідальності за проституцію, пропонуючи жінкам допомогу для виходу з проституції і різні види підтримки, зокрема психологічну, правову, матеріальну.

Принципова новизна Шведської моделі полягає в тому, що фокус переведено на тих, хто створює попит. Злочинцями визнано не тих, кого продають та експлуатують, а «замовників» – тих, чий попит на сексуальну експлуатацію створює ринок торгівлі людьми і проституції.

Нещодавні дослідження та резолюції на рівні Європи (2013–2016 рр.) підтвердили таку позицію, визначивши, що проституцію

не може бути визнано легітимним бізнесом хоча б тому, що вона суперечить фундаментальним правам людини і принципу рівності жінок і чоловіків, а нормалізація проституції чи торгівлі людьми або будь-яка їх легалізація – це легалізація сексуального рабства і гендерної нерівності для жінок. У Резолюції № 1983 (2014 року) Парламентська асамблея Ради Європи закликає розглядати криміналізацію споживання проституції (на основі шведської моделі) як найефективніший інструмент запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею.

Резолюція Європейського Парламенту від 26 лютого 2014 року про сексуальну експлуатацію та проституцію та її вплив на гендерну рівність (2013/2103 (INI)), визначає, що проституція є одночасно і причиною, і наслідком гендерної нерівності, яку вона поглиблює; необхідно скасувати покарання осіб, які займаються проституцією; скорочення попиту має стати частиною інтегрованої стратегії протидії торгівлі людьми. Резолюція 2013/2103 (INI) також підкреслює, що одним із способів боротьби з торгівлею жінками та неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації та поліпшення гендерної рівності є модель, що реалізується в Швеції (з 1999 року), Ісландії, Норвегії, Франції, Канаді і цілій низці інших країн.

У вказаній Резолюції зазначається, що є дані, які підтверджують стримуючий вплив шведської моделі на торгівлю людьми в Швеції, де проституція і секс-торгівля не збільшилися, і що ця модель все більше підтримується населенням, особливо молодими людьми, демонструючи, що законодавство призвело до змін ставлення до проституції у суспільстві. Дослідження також підтверджують, що після запровадження скандинавської моделі зменшується рівень насильства проти осіб у проституції.

Резолюція 2013/2103 (INI) наголошує, що розглядаючи проституцію як легальну роботу, декриміналізуючи секс-індустрію в цілому і легалізуючи споживання проституції – ми не захищаємо вразливих жінок і неповнолітніх від насильства і експлуатації, але отримуємо протилежний ефект і ставимо їх під загрозу більш високого рівня насильства, заохочуємо ріст проституції – і, отже, кількість жінок і неповнолітніх, які страждають від зловживань – зростає.

У дослідженні під егідою Європейського парламенту зазначається, що підхід, який встановлює покарання лише щодо споживачів жертв торгівлі людьми, виявився неефективним, чоловіки, які є споживачами проституції, частіше вдаються до насильницьких дій проти жінок та інших актів насильства над жінками, а нормалізація проституції підвищує рівень насильства у суспільстві [6].

Таким чином, міжнародні зобов'язання України, наявні позитивні приклади інших держав та чітка позиція Ради Європи, Європейського парламенту, позиція міжнародних організацій спонукають Україну мобілізувати зусилля та розглянути нові методи боротьби з торгівлею людьми та проституцією. Від того, яким шляхом далі піде міжнародне право та національне право держав в цій сфері, великою мірою залежить те, як розвиватимуться права людини в цілому, чи зможемо ми наблизитися до рівності жінок і чоловіків, як зміниться концепція та регулювання гендерно-обумовленого насильства, чи зможемо ми ефективно протидіяти сучасним формам рабства.

1. Global Report on Trafficking in Persons 2018. Electronic data. [United Nations publication]. Sales No. E.19.IV.2 2018. Mode of access: www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf(viewed on July 02, 2019).

2. Cho S. Y., Dreher Axel, Neumayer Eric. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? World Development. Electronic data. 2013. № 41. P. 67–82. Mode of access: doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.023 (viewed on July 02, 2019).

3. Україна: доповідь Держдепартаменту США про торгівлю людьми. *Голос Америки*. Електронні дані. 2016. URL: ukrainian.voanews.com/a/us-ukraine-human-trafficking/3398912.html(дата звернення 02.07.2019).

4. 2019 Trafficking in Persons Report: Ukraine. Electronic data. US Department of State. 2019. – Mode of access: www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/ukraine/ (viewed on July 02, 2019).

5. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок. 2017. URL: www.if.gov.ua/files/uploads/Zakluchni_zauvazhennya_Komitetu_OON.pdf (дата звернення 02.07.2019).

6. Schulze E., Sandra Isabel Novo Canto, Peter Mason, Maria Skalin Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality. Electronic data. [European Parliament: Directorate General for Internal Policies]. 2014. Mode of access: [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET\(2014\)493040_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET(2014)493040_EN.pdf)(viewed on July 02, 2019).

ЗМІСТ

Благуга Р. І. УКРАЇНА У ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	3
Андрушко А. В. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ, ВЧИНЕНА З МЕТОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У ФОРМІ ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ).....	9
Бесага І. В. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	15
Братковський В. М. ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЯК ОДНА ІЗ УМОВ ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	19
Бурда С. Я., Поліщук Н. І. ПРАВОВА ОСНОВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ХВОРОБОЮ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ.....	21
Василюк Н. М. ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ.....	24
Дідик Н. І., НАЦІОНАЛЬНЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО ІНТЕРПОЛУ ЯК ОДИН ІЗ СУБ'ЄКТІВ БОРОТБІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	27
Дорохіна Ю. А. ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ВІД ТРАФІКІНГУ ЯК ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ.....	30
Дуфенюк О. М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: РЕАКТИВНИЙ ТА ПРОАКТИВНИЙ ПІДХОДИ.....	33
Зайцева О. В. ПРОТИДІЯ ПОПИТУ НА СЕКСУАЛЬНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ) ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	38

Ісмайлов К. Ю., Берназ П. В.	
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВООХОРОНЦЬМИ ЧАТ-БОТІВ В МЕСЕНДЖЕРІ TELEGRAM ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	43
Йосифович Д. І., Хатнюк Ю. А.	
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	47
Ковалів М. В., Єсімов С. С.	
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЮДЕЙ.....	52
Ковальчук В. П.	
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	57
Ковальчук О. В.	
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТРУДОВИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ.....	60
Комісарчук Ю. А., Степанюк М. С.	
ПРОФІЛАКТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ.....	64
Корнієнко М. В.	
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	68
Костовська К. М., Мороз Н. С.	
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ.....	72
Котляр О. І.	
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ.....	75
Кривий А. Б.	
ПРИВОДИ ТА ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	79
Кунтій А. І., Захарова О. В.	
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ З'ЯСУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЦІ.....	81
Легенька М. М.	
ДО ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ.....	85

Лепеха О. М., Кондратюк О. В.	
НОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО УРЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	88
Лялюк Г. М.	
ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ, КОМЕРЦІЙНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ, ВИКОРИСТАННЯ НАЙГІРШИХ ФОРМ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ.....	103
Мовчан А. В.	
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ І ФІКСАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	109
Пряхіна Н. О., Дяк В. М.	
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ (ОПИТУВАННЯ) НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА МЕТОДИКОЮ «ЗЕЛЕНА КІМНАТА».....	116
Рудий Т. В., Зачек О. І., Кулешник Я. Ф.	
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	120
Савчин Г. Я.	
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – СУЧАСНИЙ ПРОЯВ РАБСТВА.....	125
Санакоєв Д. Б.	
РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОТИДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЮДИНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.....	128
Сеник С. В.	
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ У ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	136
Татарин І. І., Винниченко Ю. Д.	
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	139
Теплицький Б. Б.	
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	142
Хомиш О. Й.	
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ЗАГРОЗА ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕЦИ УКРАЇНИ.....	146

Церковник С. І.	
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.....	149
Цмоць У. О.	
КРИМІНАЛЬНА РОЗВІДКА ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ.....	154
Чернявський С. С., Ємець О. М., Нсбитов А. А.	
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІІ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІІ.....	157
Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л.	
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ.....	162
Шарай Л. Г.	
ЩОДО ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ).....	166
Шевців Ю. М.	
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТЯГУВАННЯ У ДИТЯЧЕ ЖЕБРАЦТВО.....	172
Mr David Newton	
TRAFFICKING IN PERSONS (TIP) INDICATOR PRESENTATION.....	176

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ЯК СКЛАДОВА
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
ВИМІРИ, ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Збірник тез
Міжнародної науково-практичної конференції

6–7 червня 2019 року

Упорядники:

О. М. Балинська, доктор юридичних наук, професор;
Г. Я. Савчин, кандидат юридичних наук

Опубліковано в авторській редакції

Макетування *Н. М. Лесь*

Друк *І. М. Хоминець*

Підписано до друку 05.09.2019 р.
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Умовн. друк арк. 11,04.
Тираж 100 прим. Зам. № 91-19.

Львівський державний університет внутрішніх справ
Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 2541 від 26 червня 2006 р.